

„CITITUL LA SERVICIU – NU E CAPRICIU!”, O INIȚIATIVĂ REUȘITĂ A SECȚIEI CULTURĂ IALOVENI

Snejana CRUCERESCU,
secția Cultură a Consiliului
Raional Ialoveni

Rezumat: Autorul reflectă experiența implementării proiectului „Cititul la serviciu – nu e un capriciu!”, inițiativa aparținând Secției Cultură a Consiliului Raional Ialoveni. Proiectul a implicat mai mulți actori comunitari – biblioteci, instituții de învățământ, structuri administrative și comerciale.

Cuvinte-cheie: Cititul la serviciu, proiect comunitar, biblioteci publice teritoriale.

Abstract: The author reflects the experience of implementing of the project "Reading at work - It's not a whim!" The initiative belongs to the Culture Section of the Ialoveni District Council. The project involved different local organizations - libraries, educational institutions, administrative and commercial structures.

Keywords: Reading at work, community project, territorial public libraries.

În viața de zi cu zi, suntem tentați să ne fixăm diverse obiective, unele simple, care să le îndeplinim în termen scurt, altele mai complexe, legate de dezvoltarea noastră în timp. În acest sens, Secția Cultură Ialoveni, a lansat la sfârșitul anului 2021, în luna decembrie, provocarea ”Cititul la serviciu – nu e capriciu!”, această idee fiind preluată cu asalt de către bibliotecile publice teritoriale și serviciile desconcentrate din raionul Ialoveni. A fost realizat și un reportaj în cadrul unei emisiuni matinale difuzate la postul de radio Moldova.

Pornind de la dorința de a schimba ceva și motivația de a fortifica și confirma utilitatea bibliotecilor în comunitate, a fost elaborat un plan provizoriu de activități pentru lansarea proiectului care a demarat la sfârșitul anului 2021 și va urma să fie implementat pe parcursul anului 2022.

Scopul acestei inițiative ține de promo-

varea lecturii ca bază pentru dezvoltarea multilaterală. În urma acestei acțiuni, participanții ar trebui să se gândească la lectură ca la o activitate posibilă și, dacă se poate, plăcută și necesară.

Inițial au fost stabilite următoarele obiective concrete:

- promovarea lecturii de plăcere;
- „socializarea” lecturii prin popularizarea propriilor experiențe de lectură;
- implicarea, motivarea, stimularea cititorilor.
- diversificarea și creșterea calității serviciilor de bibliotecă având drept obiectiv atragerea la lectură (vizite la bibliotecă);
- punerea în valoare a criteriului valoric și al actualității informației;
- mediatizarea în mass-media locală și națională;
- utilizarea tehnologiilor moderne în diseminarea informației pe parcursul imple-

mentării proiectului;

- studierea necesităților de lectură;
- sprijinirea bibliotecilor, creșterea nivelului de interes a comunității locale față de instituțiile bibliotecare din raion.

Inițiativa este la prima experiență, însă merită apreciere și preluare. Pentru noi, ideea nu ține cont de vârstă, *nu contează cât de bun ești, ci cât de bun vrei să fii* (Paul ARDEN), iar dedicând 10 minute zilnic pentru citit, ajungi să găsești răspunsuri originale și logice la toate întrebările. Fie că ești șef sau subaltern, cartea este de neprețuit pentru oricine aspiră să obțină succesul.

Derularea activităților în cadrul proiectului se produc după un plan, care a prevăzut anumite termene pentru fiecare din următoarele etape: elaborarea și aprobarea, promovarea proiectului; implementarea și evaluarea.

Astfel, la prima etapă a proiectului, a fost înființată o rubrică periodică online pe pagina oficială de Facebook a Secției Cultură Ialoveni, care promovează lectura ca stil de viață și susține ideea unei pauze de citit la birou de zece minute. ”Nici-o notificare nu te deranjează în colțul de jos al cărții. Nici-un e-mail necitit nu apare în așteptare printre capitole, doar tu și cartea. Zece minute de lectură. Cartea nu are nevoie de nimic de la tine, dar îți oferă totul.” Prin această inițiativă ne-am propus să dezvoltăm un obicei bun de a citi. Pauza de citit vine ca o provocare pentru toate instituțiile din domeniul culturii și nu numai, care investește în dezvoltarea personală a angajaților.

Cunoașterea situației reale a comunității locale, ne-a ajutat să identificăm cu ușurință grupul țintă și potențialii parteneri ai proiectului. Astfel, pauza de citit a venit ca o provocare pentru direcțiile raionale (educație, asistență socială, cultură), serviciile desconcentrate din teritoriu și reprezentanții APL de nivelul I. Un exemplu este Primăria comunei Țîpala, care s-a implicat activ în această inițiativă. Un alt exemplu este Muzeul Raional de Istorie și Etnografie ”Anatol Candu” din Văsieni, angajații muzeului au demonstrat deschidere și au preluat inițiativa ”Cititul la serviciu – nu e capriciu!”. În același timp, au fost efectuate vizite de studiu din partea

partenerilor externi, pentru a vedea cum se implementează această acțiune în comunitatea noastră. La promovarea inițiativei noastre a contribuit și tânăra interpretă, de curând și scriitoare, Stela Botez, autoarea romanului etnofolcloric ”Fata cu cobză”, care a susținut ideea și a contribuit la creșterea impactului pozitiv din partea publicului.

În ce privește bibliotecarii din teritoriu, aceștia constituie nucleul permanent care stau la baza implementării acestei inițiative. Pe măsură ce „nucleul” continuă să se dezvolte ca dimensiune și încredere, ei își asumă responsabilități sporite și situații de complexitate tot mai mare.

La etapa de implementare a proiectului, s-a decis întocmirea unei liste de preferințe în lectură conform rezultatelor unui sondaj efectuat în rândul funcționarilor publici angajați în cadrul Consiliului raional Ialoveni. Lista cuprinde 37 de titluri de cărți cu tematică diferită, în special predomină literatura de specialitate. Participanții au fost invitați să aducă cărți pe care le-au citit și doresc să le recomande colegilor. S-a realizat o prezentare a cărții citite, însoțite de un slogan motivant și de câteva impresii de lectură. În selecția cărților am avut în vedere următoarele criterii: vârsta participanților, interesele lor, accesibilitatea sau gradul de dificultate a textului, imagini, etc.

Acest proiect se implementează prin metode transparente, însă mai sunt persoane care privesc sceptic la inițiativele înaintate. Noi însă ne dorim ca toți cititorii să aibă o pauză de citit la locul de muncă și mai visăm ca într-o zi toate instituțiile din raion să opteze pentru o pauză de lectură la birou. Să fie exact ca în romanul ”*Galeria cu viță sălbatică*” de Constantin Țoiu, unde personajul principal a dat ordin ca salopele muncitorilor să fie prevăzute cu buzunare exact de mărimea cărții sale, pe care fiecare era obligat să o poarte cu el și din când în când să facă pauză pentru citit [4].

Etapa cea mai importantă în cadrul implementării acestui proiect este determinată de prezentarea rezultatelor [2]. Pentru ca acest proces să fie unul util, cu impact, au fost respectate câteva reguli esențiale:

- membrii comunității (grupul țintă) nu

trebuie încărcăți cu informație;

- trebuie prezentate doar tendințele majore în lectură;

- decizii de echipă referitor la modalitatea de prezentare a informației la nivelul comunității locale;

- cunoașterea publicului pentru care este destinată provocarea.

Prin urmare, Secția Cultură Ialoveni, la acest stadiu, apreciază calitatea lucrului efectuat, dar și considerația oamenilor care se implică activ și reactualizează feedback-ul fiecărei acțiuni din cadrul acestei inițiative. Suntem conștienți că realitatea de azi impune o altă abordare a procesului de lectură, acesta nicidecum nu poate fi obligatoriu, de aceea inițiativa lansată de Secția Cultură Ialoveni ne îndeamnă în primul rând, să dedicăm 10 minute zilnic din timpul nostru petrecut la birou pentru lectură. Să citim fără grabă, iar conținutul să-l digerăm lent, să primim satisfacție de la fiecare paragraf. Să facem din citit un obicei sănătos. Un studiu realizat pe o serie de cărți și pe modul în care acestea au influențat mințile indivizilor, a demonstrat că cei care citesc zilnic fie pentru un timp foarte scurt, sunt mai puțin predispuși la

prejudecăți [1,3].

Astfel, provocarea „Cititul la serviciu – nu e capriciu!” urmărește câteva perspective: dobândirea cunoștințelor; dezvoltarea concentrației și a curiozității; descoperirea tipurilor de literatură preferată; îmbunătățirea memoriei; deprinderea abilităților bune de vocabular și scriere.

Pe măsură ce citim, învățăm cuvinte noi, deprindem abilități de analiză, ne concentrăm pe personaje, sentimente și conținut. Acest lucru ne ajută să fim mai încrezători și mai capabili. Abilitățile de scriere și comunicare sunt importante în fiecare sferă a vieții. De aceea, această inițiativă inedită sprijină interesul pentru lectură indiferent de locul unde ne aflăm, invitând cititorul într-o experiență senzorială absolut unică, intensă și aproape magică.

În perspectivă, unificând resursele, puterea acțiunilor inițiate vor deveni mai eficiente, atrăgând implicarea mai multor actori comunitari.

Deci, „Cititul la serviciu – nu e capriciu!”. Vă adresăm invitația de a fi parte a acestei provocări, promovând-o și dedicând cel puțin 10 minute pe zi cititului în cadrul zilei profesionale.

Referințe bibliografice:

1. FAGUET, Emile. Arta de a citi. București: Albatros, 1973. 152 p.
2. OCTAVIA, Costea. Didactica lecturii, o abordare funcțională, Editura Institutul European, 2006. 182 p. ISBN 973-611-403-1.
3. ȘONTICĂ, Daniela. De ce citesc tinerii tot mai puțin literatură. [cit 7.02.2022]. Disponibil: <https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/cultura/de-ce-citesc-tinerii-tot-mai-putin-literatura-129619.html>
4. ȚOIU, Constantin. Galeria cu viță sălbatică. București: Editura Eminescu, 1979. 189 p.
5. VLAD, Ion. În labirintul lecturii. Editura Dacia Cluj-Napoca, 1999. 344 p. ISBN 973-35-0941-8. [cit 7.02.2022]. Disponibil: <https://dokumen.tips/documents/vlad-ion-in-labirintul-lecturii.html>